

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО

І. Ф. ПРОКОПЕНКА

Захарченко В.П.

завідувачка сектору наукової бібліотеки

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: tina.zvp@gmail.com

Коробкіна О.Г.

директорка наукової бібліотеки

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: korobkinaelena2016@gmail.com

Багатогранна діяльність І. Ф. Прокопенка – видатного вченого, високопрофесійного фахівця в галузі економічної теорії, інноваційних педагогічних технологій навчання та виховання, філософії освіти, відомого громадського діяча, ректора Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди з 1980 по 2020 рік – знайшла своє відображення в біобібліографічному покажчику «Прокопенко Іван Федорович, доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України».

З метою всебічного розкриття, упорядкування та систематизації наукового доробку науково-педагогічних працівників університету 2019 року довідково-бібліографічним відділом наукової бібліотеки було започатковано серію біобібліографічних покажчиків «Вчені ХНПУ імені Г. С. Сковороди». Відкриває серію перше видання покажчика «Прокопенко Іван Федорович, доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України», яке налічує 357 джерел.

У 2021 році до 85-річчя з дня народження І. Ф. Прокопенка було підготовлено друге, доповнене і перероблене видання біобібліографічного покажчика, яке налічує 588 джерел. Обидва випуски були надруковані.

У покажчику висвітлено життєвий шлях І. Ф. Прокопенка, його наукову, науково-організаційну і громадську діяльність та систематизовано відомості про науковий доробок ученого за 53 роки наукової діяльності з 1968 по 2021 рік.

Покажчик містить такі публікації: дисертації І. Ф. Прокопенка, його монографії, книги, навчальні та навчально-методичні посібники, підручники, написані особисто та у співавторстві, тези виступів на науково-практичних конференціях, статті з наукових та періодичних видань, видання за редакцією, наукові школи вченого та літературу про нього.

У другому виданні покажчика представлена вступна стаття доктора педагогічних наук України, професора, члена-кореспондента НАПН України, ректора Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Юрія Дмитровича Бойчука «Іван Федорович Прокопенко: мислитель, учений, педагог, патріот», яка розкриває життєвий шлях ученого, талановитого керівника, фахівця в галузі економічної теорії та філософії освіти, нових педагогічних технологій навчання та виховання.

Про основні дати життя, напрями діяльності вченого та нагороди, якими відзначений Іван Федорович, розповідають такі розділи: «Головні дати життєвої і творчої біографії І. Ф. Прокопенка», «Громадська робота», «Основні напрями наукових досліджень І. Ф. Прокопенка», «Премії та нагороди І. Ф. Прокопенка».

Біобібліографічний покажчик містить розділ «Дисертації І. Ф. Прокопенка», який відображає описи дисертацій та авторефератів дисертацій ученого: дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук «Економічні закономірності управління суспільним виробництвом» та дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук «Теоретичні та методологічні основи економічної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах».

Наступний розділ покажчика «Монографії» містить описи монографій, які вчений написав особисто та у співавторстві.

Іван Федорович є автором та співавтором багатьох підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій та програм, описи яких містяться в розділі «Підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації».

Бібліографічні описи статей з періодичних видань (фахових наукових журналів, газет), збірників та тези доповідей і виступів ученого на семінарах та конференціях, в яких І. Ф. Прокопенко брав участь, зібрані в розділі «Статті зі збірників, періодичних видань та матеріалів конференцій».

Показчик містить розділ «Видання за редакцією академіка І. Ф. Прокопенка», в якому відображені праці за редакцією вченого, і у підготовці яких Іван Федорович брав участь як головний редактор, голова або член редакційної колегії.

Іван Федорович був талановитим наставником молоді. Під його керівництвом захистилося багато молодих учених, тому бібліографічні описи дисертацій та авторефератів дисертацій аспірантів і докторантів, науковим керівником яких він був, зібрано в розділі «Наукова школа академіка І. Ф. Прокопенка». Матеріал поділено на підрозділи «Докторські дисертації» та «Кандидатські дисертації».

Описи публікацій про життєвий шлях, наукову, педагогічну та громадську діяльність зібрані в розділі «Публікації про життя та науково-педагогічну діяльність І. Ф. Прокопенка».

Для зручності пошуку показчик містить допоміжний апарат, який представлено Абетковим показчиком назв праць І. Ф. Прокопенка та праць за його редакцією, а також Іменним показчиком, де наведено прізвища упорядників, співавторів, редакторів та інших осіб, відомості про яких є в бібліографічних записах.

У кожному розділі бібліографічні описи розташовано в хронології, а в межах року – за алфавітом прізвищ авторів та назв праць.

Показчик містить описи документів українською, російською та іноземними мовами в традиційній паперовій формі або розміщені на електронних носіях.

З електронними версіями біобібліографічних показників можна ознайомитися в репозитарії університету: <http://dspace.hnpu.edu.ua/> та на веб-сторінці наукової бібліотеки на сайті університету: <http://hnpu.edu.ua/uk/division/naukova-biblioteka-hnpu-imeni-gsskovorody>.

Біобібліографічний показчик «Прокопенко Іван Федорович, доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України» рекомендований викладачам, аспірантам, науковцям, педагогам та всім, хто цікавиться питаннями економічної та педагогічної освіти, історії економічної думки в Україні.

Цінність видання полягає у представленій у ньому широкій бібліографічній базі, яка є основою для узагальнення висновків про найважливіші напрями професійної, творчої, державної та громадської діяльності І. Ф. Прокопенка, доктора педагогічних наук, професора, академіка Національної академії педагогічних наук України, ректора Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди з 1980 по 2020 рік.